

Hozirgi zamon darslariga qoyilgan talablar

Kajanova Muxabbat Ungarovna

Toshkent shahar Yangihayot tumani

XTBga qarashli 330- umumtalim

maktabning Manaviy-marifiy ishlar

boyicha direktor orinbosari

Annotatsiya: Ushbu maqola tarix fanini oqitishda hozirgi zamon darslariga qoyilgan talablar va talim-tarbiya , rivojlantiruvchi vazifalar , tasnifi , manaviy meroslarini ozlashtirish , dars tiplari turlari , vazifalari korsatib otilgan.

Kalit sozlar: didaktik, talim, bilim, oquvchi, texnologiya, pedagogik.

“ Buyuk alloma va adiblarimiz , aziz-avliyolarimizning bebaho merosi , yengilmas sarkarda va bobolarimizning jasoratini yoshlar ongiga singdirish , ularda milliy gurur va iftihor tuygularini kuchaytirishga alohida etibor qaratishimiz kerak”,- deydi Prezidentimiz Sh. M.Mirziyoyev.

Millatni tarbiyalash , uygotish uchun tarixiy tarbiya masalasini «Tarbiya yo hayot , yo mamot , yo najot , yo halokat , yo falokat masalasidir»,- degan edi Abdulla Avloniy. Hozirgi zamon tarix darslari oldiga qoyilgan yangicha talablar ona-Vatanimiz, milliy talim dargohlarida oqitishni milliy asosga qoyish, talim-tarbiya jarayoniga milliy ruh kiritish ehtiyojlaridan kelib chiqadigan oliy maqsadir.

1997-yil 29-avgust kuni Ozbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX sessiyasining “ Talim togrisida”gi qonuni va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” qabul qilindi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturining maqsadi talim sohasini tubdan isloh qilish, uni otmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan tola xalos etish, rivojlangan davlatlar darajasida, yuksak manaviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Miliy modelini yaratishdan iboratdir. Talim va tarbiyaning insonparvar, yani talim tizimining dunyoviy ekanligini, bilimli bolish va istedodini ragbatlantirish hozirgi davr talabidir. Yoshlarimizni “ Sharqona tarbiya” asosida miliy gurur , miliy ruhiyatga tayanib tarbiyalashimiz shartdir. Milliy gurur - har bir millatning oz-ozini anglashi natijasida sodir boladigan ichki kayfiyati. Bu tuygu oz ona zamini , avlod-ajdodlari tomonidan qoldirilgan moddiy , manaviy , merosidan , oz millatining jahon sivilizasiyasiga qoshgan hissalaridan , ozga millatlar oldidagi qadr-qimmati , obro-etiboridan faxrlanish hissiyotidir . Oz millatini sevadigan har bir inson , uning yutuqlari , obro-etibori bilan fahrlanadi , zavqlanadi ,uning muammolariga befarq qarab tura olmaydi.

Milliy gurur har bir kishida oz millatining moddiy , manaviy meroslarini ozlashtirish , urf-odatlari , ananalaridir. Qadriyatlarini va tarixini mukammal bilish hamda uni ozga millatlarniki bilan qiyoslash natijasida shakllanadi va uning natijasida unda oz millatiga mehr-muhabbati oshib boradi . Ona-Vatanimizda fuqarolarimizning milliy gururini kotarish , boyitish va mustahkamlash eng dolzarb , murakkab va bajarilishi zarur vazifalardan biridir . Talim sohasida umuminsoniy va milliy-madaniy qadriyatlarning ustunligini taminlash bilimdonlik va istedodini ragbatlantirish kabi masalalarga katta ahamiyat berilgan.

Tarix talimi sohasidagi bu vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirilishi har bir

darsning maqsadi qanchalik darajada aniq belgilanishiga talim-tarbiya va rivojlantiruvchi vazifalar ozaro bogliq holda ifoda etilishiga bogliqdir. Oqituvchi darsning mazmunidagi oziq xoslik , sinfning bilimi va konikmasini e`tiborga oladi.

Darsda sinfdagi barcha oquvchilarga tushunarli bolishi va uni puxta ozlashtirilishiga erishishi lozim. Oqituvchi darsning har bir turiga mos , oziq mos metodik usul va vositalarni tanlay bilishi kerak . Yangi innavasion texnologiyalardan foydalansa dars samaraliroq otadi . Darsda oqituvchi va talabalarning faol ongli ijodiy ishlashiga erishish , oqituvchi va talabalar faoliyati uygunlashib borishi kerak .

Dars harakati uslubi , oqitish va organish mahoratini egallash ilmiy asoslarini sintezidan iborat . Shu sababdan dars samarali metodini qanday qilib , egallash mumkin degan savol tugiladi . Shu nuqtai-nazardan darsning vazifasi oquvchilarni tarixiy bilimlar bilan qurollantirishdangina iborat emas , balki olgan bilimlarini amalda qollashga , amaliy faoliyatda ijodiy foydalanishga orgatish , ularni goyaviy-siyosiy , mehnat , axloqiy estetik jihatidan tarbiyalash , ularda ilmiy dunyoqarashni shakllantirshdan iborat vazifalar ham hal qilinadi .

Tarix oqitishga nisbatan koproq qollaniladigan dars tiplari turlaridan;

Oquv jarayonining barcha sinflarini oz ichiga olgan , aralash dars.

Yangi manbalarni organish darsi.

Takrorlash , umumlashtiruvchi dars.

Oquvchilar bilimini tekshirish va baholash darsi.

Munozarali dars – dars va darsdan tashqari mashgulotlarning faol shakllari hisoblanad i. Darsning seminar mashgulot tipiga alohida etibor qaratish lozim shunda dars samaradorligi oshadi . Kitob bilan ishlash , paragrof mazmuni , tarixiy rasmlar boshqa illyustrativ manbalar asosida hikoya tuzish , mustaqil xulosalar chiqarish , darslikdagi tarixiy hujjatlar , korsatmali qurollar tasvirlari asosida tarixiy isbotlarni mustaqil tahlil qilish va umumlashtirish , tarix dasturida korsatilgan yangi manbani muhokama qilish , darslik boyicha uy vazifasini bajarish , oddiy va murakkab rejalar tuzish , referat , prezentasiya , rollik va boshqa ishlarni bajarish sohasidagi konikmalar bilan qurollantiriladi . Bunday dars tiplarida oquvchilarning uyda qanday darsni tayyorlash , nimaga koproq etibor berish , qanday savollar ustida ishlashi zarurligini organib olishga yordam beradigan maxsus mashqlar amalga oshiriladi.

Organilmagan darslik manbasi bilan oquvchilarni uyda dastlab tanishib kelishi , oquvchilarning yangi manba mazmuni puxta ozlashtirish va turli konikmalarni shakllantirish imkoniyatini kengaytiradi . Oqituvchi darsga tayyorlanishda tarix dasturi talabiga asoslanadi . Yuqorida oqituvchi har bir darsga tayyorlanish dastur va darslikda belgilangan bilim , bob va mazmuni rejalashtirishdan boshlanishi takidlab otiladi. Oqituvchi hozirgi zamon tarix darslariga oldiga qoyilgan didaktik talablar darajasida bolish uchun darsga tayyorlanishga etibor berishi maqsadga muvofiq;

-oqituvchi tarix dasturi asosida organiladigan mavzu mazmuni bilan tanishib chiqadi , mazmun talabiga qarab beradigan manbalarni korsatmali qurollarni talimning texnika vositalarini organadi.

dars mavzusining organishning maqsad va vazifalarini belgilashda oqituvchi yuqorida takidlab otganimizdek , bu darsni tarix kursi u yoki bu bolimi , bobi va mavzusida tutgan orni va mavqeni ko'zda tutishini esdan chiqarmasligi kerak.

oqituvchi bugungi darsni boshqa darslar tizimida tutgan orni organilaladigan mavzuni maqsadini , uning talim-tarbiya va rivojlantiruvchi vazifalarini aniq belgilab olgandan keyin , shu maqsadni amalga oshirishga yordam beradigan metodik usul va vositalarni tanlaydi va ular dars rejasida va fikrlar to'plamida o'z ifodasini topadi. Darsning talimiy vazifasi deganda puxta ozlashtirilishi zarur bolgan asosiy voqealar va hodisalarning mohiyatini , goyaviy yonalishini aniq belgilash va uning dars rejasida o'z ifodasini topishi ko'zda tutiladi. Tarix darsi o'zining tuzilishi, aniqligi , tanlangan manbalarning emosional va timsoli bolishi keltirilgan dalillarning va xulosalarning ishonarliligi , oquvchilar bilish faoliyatining faoligi talim-tarbiya va rivojlantiruvchi vazifalarni uyg'unlashtirib borishi bilan ajralib turishi lozim.

Hozirgi zamon darslariga qoyilgan talablar;

Birinchi ; yoshlarga va bolajak mutaxassis kadrlarga chuqur milliy va umuminsoniy tarixiy , goyaviy-siyosiy , ilmiy-nazariy dunyoqarashini singdirish shu maqsad yolida tarixiy ilmni keng orgatish zarur.

Ikkinchi ; yoshlarda milliy tafakkur , gurur va ozlikni , milliy vijdon va umuminsoniy barkamollikni tarbiyalash.

Uchinchi ; yoshlarda otashin vatanparvarlik va harbiy jasoratni , milliy va vatanga sadoqatlikni tarbiyalash.

Tortinchidan ; yoshlarga milliy va tarixiy qadriyatlarni ezozlash , asrab-avaylash ruhini singdirish , ularda yuksak axloqiy fazilatlar (halollik , poklik , odillik , rostgoylik , mehnatsevarlik , kamtarlik , imon va etiqodlilik)ni tarbiyalash.

Beshinchidan ; yoshlarni «sharqona tarbiya» asosida Vatan va xalq , millat , otana , farzand , tabiat va jamiyat oldidagi muqaddas burchlarni chuqur his etish va ularga sadoqat ruhida tarbiyalash.

Ozbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov « Avvalo , yoshlarimiz tarixni chuqur organishlari lozim . Negaki , oz tarixini bilmagan jamiyat istiqboliga eltuvchi yolni topa olmaydi . Tarixga bepisand xalqning kelajagi yoq...

Kechagi kunidan xulosa chiqarib ish tutgan jamiyat kelajakka ishonch bilan qadam qoyadi . Ayni chogda , yoshlar nafaqat tarixni puxta organishi , balki shu buyuk otmishimiz bilan gururlanib yashashi kerak... Gururli , mard yoshlarimiz buyuk tarixni yaratgan ajdodlarning vorislari sifatida “Men kelgusi avlodga ozimdan nimalar qoldiryapman?” - degan tushuncha va intilishni ong-u shuuriga joylab yashashi shart . Erishilgan yutuqlarimizni yanada rivojlantirish bilan birga , boshqalardan ozishga intilmoq kerak . Ana shunda buyuk kelajagimizni tamin etgan bolamiz . Aslida , biz hech qachon hech kimdan kam bolmaganmiz , kam emasmiz va kam bolmaymiz ham , - degan davatning mazmun –mohiyatida ayni shunday intilish mujassamdir”, - degan sozlari tarixni chuqur organishga yoshlarni chorlaydi. Ozbekiston Vatanim – marifat diyori , ozbek yoshlariga ezgulik yarashadi , yuksalish va buyuk-buyuk ishlar qilish yarashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik Ozbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. «Ozbekiston», 2016 y.

Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini taminlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. «Ozbekiston», 2017 y.

Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy va tahlil, qat’iy tartib – intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bolishi kerak. «Ozbekiston», 2017 y.

Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T. 3, T., «Ozbekiston», 1996y.

Karimov I.A. Barkamol avlod — Ozbekiston taraqqiyotining poydevori. T., «Ozbekiston», 1997 y.

Karimov I.A. Ozbekistonning oz istiqlol va taraqqiyot yoli. T., «Ozbekiston», 1992

Alimova D.A. Ozbekiston tarixi (1917-1991-yillar). T., «Sharq», 2000.

Ziyoyev X.3. Ozbekiston musta`illigi uchun kurashlarning tarixi. T.,2001.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA
YECHIMLAR

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Кажанова Мухаббат Унгаровна Янгиҳаёт тумани 330-мактаб

Маънавий –маърифий ишлар бўйича директор ўринбосари ва

Тарих фанидан 10-соат дарс берман.